

Influência de cortinas de chumbo na radiologia intervencionista para minimizar a dose de radiação à qual os profissionais de saúde são expostos: Uma revisão sistemática

Aline Ferreira da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4171-4291

Daniela Carvalho Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3307-0916

Matheus Capo Rosa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-8191-1938

Samara Pavan Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0807-9839

Resumo—Diante da crescente utilização e importância da radiologia intervencionista (RI) e das altas doses de radiação a que são expostas as equipes de profissionais médicos, a utilização dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) e de equipamentos de proteção individual (EPI) têm uma grande importância na redução das doses de radiação, sendo a principal barreira de proteção radiológica. Assim, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão literária do uso de cortinas de chumbo em procedimentos de RI para avaliar as doses de radiação nos profissionais de saúde. Para isso, foi feita uma revisão sistemática da literatura na base de dados MEDLINE, LILACS, ScienceDirect, Google Acadêmico, Oxford Academic e na biblioteca eletrônica SciELO. Foram incluídos artigos nos idiomas português e inglês publicados nos últimos 12 anos, utilizando os descritores “cortina de chumbo/lead curtain” OR “saio de chumbo/lower skirt shield” AND “radiologia intervencionista/interventional radiology” OR “hemodinâmica/hemodynamic” AND “proteção radiológica/radiological protection”. Após análise criteriosa, 6 artigos, atenderam aos critérios de inclusão. Todos os trabalhos se mostraram muito favoráveis quanto ao uso da cortina de chumbo como equipamento de proteção à radiação para os Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOE).

Palavras-chave—cortina de chumbo, radiologia intervencionista, saio de chumbo, proteção radiológica, hemodinâmica.

Abstract—In view of the increasing use and importance of interventional radiology (IR) and the high doses of radiation to which medical professionals are exposed, the use of collective protection equipment (CPE) and personal protective equipment (PPE) has a great importance in the reduction of radiation doses, being the main barrier of radiological protection. Thus, this work aims to make a literary review of the use of lead curtains in IR procedures to evaluate the radiation doses in health professionals. For this, a literature systematic review was made in the MEDLINE, LILACS, ScienceDirect, Scholar Google, Oxford Academic database and in the SciELO electronic library. We have included articles in Portuguese and English languages published in the last 12 years, using the descriptors “lead curtain/cortina de chumbo” OR “Lower skirt shield/saio de chumbo” AND “interventional radiology/radiologia intervencionista” OR “hemodynamic/hemodinâmica” AND “radiological protection/proteção radiológica”. After careful analysis, 6 articles published, met the inclusion criteria. All papers have

been very favorable regarding the use of lead curtain as radiation protection equipment for Occupationally Exposed Individuals (OEI).

Keywords—lead curtain, interventional radiology, lower skirt shield, radiation protection, hemodynamics

I. INTRODUÇÃO

A radiologia intervencionista é uma especialidade médica que utiliza a radiologia para guiar a técnica até a região de tratamento/diagnóstico, podendo acessar praticamente todos os órgãos do corpo humano, como rins, fígado e ossos [1, 2]. Seu uso vem crescendo significativamente nos últimos anos, sendo que em 2018 foram realizados 55.034 procedimentos intervencionistas no SUS, correspondendo a um aumento de 86,6% em relação à 1995 [3, 4], pois oferece muitas vantagens como a possibilidade de realizar procedimentos complexos, através da inserção de um fio guia de poucos milímetros de diâmetro no corpo do paciente, podendo substituir uma cirurgia, tornando-se uma técnica minimamente invasiva, segura e eficaz [1].

O termo radiologia intervencionista se aplica a diferentes áreas e métodos, como angioplastias, cateterismos, ablações, embolizações, drenagens, punções, biópsias percutâneas e outros. Estes procedimentos compreendem intervenções guiadas por acesso percutâneo, usando algum mecanismo de imagem (ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada) para localizar a possível lesão, sendo a fluoroscopia a principal modalidade de imagem usada para guiar a técnica, pois utiliza raios-x para formar imagens dinâmicas em tempo real [1,5].

Os sistemas atuais de fluoroscopia são bem mais eficientes e menos nocivos que seus antecessores, porém as doses de radiação mais altas recebidas pela equipe médica em um hospital ou clínica que emprega o uso de radiações ionizantes como diagnóstico e/ou terapia, advém de procedimentos intervencionistas que utilizam a fluoroscopia como modalidade de imagem. Essas doses altas se justificam porque faz-se necessário a presença da equipe médica para avaliar a enfermidade e a exposição dos trabalhadores é de muitos anos [1, 2, 5, 6].

Com a crescente utilização das radiações ionizantes na área da saúde, houve a necessidade da criação de normas, protocolos e diretrizes para regulamentar o uso das radiações ionizantes na medicina, bem como estabelecer limites e boas práticas. Cada país possui suas normas de proteção à radiação que fazem adequações das normas internacionais estabelecidas pela *International Commission on Radiological Protection (ICRP)* e a *International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU)*.

No Brasil, o órgão responsável por fazer essas adequações é a *Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)* por meio da Portaria SVS/MS nº 453 de 1998 [7], que, entre outras coisas, tem o objetivo de “padronizar a proteção radiológica em radiologia diagnóstica e intervencionista” através de princípios como a justificação, otimização e limitação de doses, “assegurando os requisitos mínimos para proteção dos trabalhadores, pacientes e do público em geral”, bem como especifica o uso de equipamentos de proteção à radiação.

Ao interagir com o material biológico, as radiações ionizantes podem provocar diversos efeitos nocivos, como vermelhidão na pele, epilação ou até mesmo o surgimento de câncer, e na radiologia intervencionista os profissionais e o paciente são os mais afetados por estes efeitos [8, 9].

Nesse sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou em 2009 a Norma Regulamentadora 6 (NR-6) que traz recomendações quanto ao uso de EPI para a proteção contra os riscos que ameaçam a segurança e a saúde no trabalho [10], e em 2005 publicou a Norma Regulamentadora 32 (NR-32) – Segurança e Saúde no trabalho em Serviços de Saúde, que “estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde”, onde determina que “os equipamentos de fluoroscopia devem possuir o saiote ou cortina de chumbo inferior e lateral para proteção do operador contra radiação espalhada” [11].

A cortina de chumbo é um EPC, que oferece à equipe médica proteção eficiente da exposição à radiação nos membros inferiores, como as pernas e os pés, e nas gônadas, que é um órgão radiosensível [2].

Na Europa e em outros países [12 – 14] os equipamentos intervencionistas não podem ser comercializados sem os dispositivos de proteção radiológica, porém no Brasil, elementos como o saiote plumbífero ainda não são rotineiros, embora devam ser adquiridos junto com o equipamento intervencionista [2].

Portanto, dado o crescente número de procedimentos intervencionistas realizados nos últimos anos, e a importância da proteção radiológica em RI [15, 16], este trabalho, teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sistemática para avaliar a eficácia e a segurança do uso da cortina de chumbo como equipamento

de proteção à radiação para a equipe médica, durante procedimentos típicos de radiologia intervencionista.

II. METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada com base na revisão sistemática, que abrangeu literatura teórica e estudos de diferentes metodologias. Para compor a revisão, foram realizadas as seguintes etapas: identificação do tema, definição dos objetivos, elaboração das questões chave no formato de perguntas, incluindo Pacientes, Intervenção, Comparação e Resultados (PICO) [17] ilustradas na Tabela 1, determinação dos critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos e interpretação dos resultados [18 - 21].

TABELA I. QUESTÕES PICO

População	Intervenção	Comparação	Desfecho
Usuários	Com o uso da cortina de chumbo	Sem o uso da cortina de chumbo	Diminuição da dose

Para seleção dos estudos, foram realizadas pesquisas em periódicos eletrônicos nas bases de dados Medical Literature Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), ScienceDirect, Google Acadêmico, Oxford Academic e no suporte eletrônico Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Para buscar os artigos, foram utilizados os descritores “cortina de chumbo/lead curtain” OR “saiote de chumbo/lower skirt shield” AND “radiologia intervencionista/interventional radiology” OR “hemodinâmica/hemodynamic” AND “proteção radiológica/radiological protection”.

Os critérios de inclusão escolhidos foram: artigos on-line completos, em português e inglês, publicados nos últimos 12 anos (2007 a 2019) e que compararam o uso de cortinas de chumbo como equipamento de diminuição da dose efetiva nos IOE com a ausência deste dispositivo. Foram excluídos da revisão os artigos repetidos, incompletos ou que não atendessem às questões chave da pesquisa.

Os artigos foram identificados separadamente, contendo a identificação dos artigos quanto ao autor, população, objetivo, resultados e conclusões.

Os resultados foram apresentados e os dados discutidos descritivamente.

III. RESULTADOS

Cruzando os descritores nas bases de dados *on-line*, inicialmente foram encontrados 403 artigos, que foram avaliados pelo título e pelo resumo [18, 19], destes, 37 foram cuidadosamente analisados, excluindo-se 31 artigos por não atenderem aos objetivos da pesquisa, fazendo parte desta revisão 6 artigos, conforme ilustra a Fig. 1.

Dos artigos escolhidos, 1 foi encontrado na biblioteca eletrônica SciELO, 2 na base de dados Google Acadêmico,

Fig. 1. Análise sistemática dos artigos.

2 no ScienceDirect e 1 na Oxford Academic. Em relação ao ano de publicação, 1 foi em 2007, 1 em 2013, 1 em 2014, 1 em 2015, 1 em 2016 e 1 em 2018.

Houve predominância do idioma inglês nas publicações, com 5 artigos.

Analisando o perfil de cada estudo, observou-se que foram realizadas diferentes metodologias, utilizando simulações de Monte Carlo [22], simuladores não antropomórficos [23], e estudos experimentais utilizando diferentes dosímetros posicionados em pontos estratégicos para avaliação de doses nos trabalhadores e pacientes [24, 25, 26] e outros simuladores [27].

IV. DISCUSSÕES

A Tabela II traz o quadro comparativo mostrando os resultados encontrados na revisão.

O trabalho de [22], foi simular, utilizando Monte Carlo (MC), um cenário real de RI usando várias projeções de inclinações do feixe de raios-x e dois simuladores antropomórficos virtuais simulando o paciente e o médico. Para mostrar a eficácia do uso de cortinas de chumbo como equipamento de proteção à radiação, dois cenários foram modelados: o primeiro sem o uso deste EPI e o segundo com a cortina de chumbo e um visor plumbífero. Dessa maneira, foi possível constatar uma redução de 358% da dose efetiva entregue ao médico utilizando a filtração do tubo de raios-x de 3.5 mmAl + 0.2 mmCu.

Em [23], foi avaliado o uso da cortina de chumbo combinado a outros equipamentos de proteção individual e coletiva para minimizar a dose entregue aos IOE em procedimentos intervencionistas. Observou que a melhor atenuação da radiação ocorreu quando a utilização dos EPC era combinada por visor e saíte plumbífero.

Em [24] os autores verificaram que os valores de dose equivalentes são maiores nos pés do que nas mãos quando o tubo de raios X se situa embaixo da mesa. Concluíram que o uso da cortina de Chumbo reduz cerca de 90% da dose equivalente no profissional de saúde.

Um estudo para avaliar o benefício da cortina de chumbo em uma sala de hemodinâmica foi realizado por [25]. Tratou-

se de um estudo experimental de duas etapas incluindo 9 médicos intervencionistas durante procedimentos típicos de RI. A primeira etapa consistiu em avaliar as doses entregues a esses profissionais sem a cortina de chumbo. A segunda etapa, avaliou as doses com o uso da cortina de chumbo acoplada ao equipamento. No total, foi constatada uma redução de aproximadamente 64% de dose de radiação com o uso da cortina de chumbo, comprovando assim sua eficácia.

Uma redução de aproximadamente 50% foi encontrada no trabalho de [26], com o uso de cortina de chumbo; também foram avaliadas as doses em conjunto com o vidro plumbífero suspenso, onde a redução de dose encontrada foi de quase 85%.

Em sua pesquisa [27] encontrou uma redução de até 88,1% na quantidade de radiação espalhada na sala com o uso da cortina de chumbo durante procedimentos intervencionistas. A medição foi realizada experimentalmente e os medidores foram colocados em duas alturas diferentes da sala, correspondendo a 90 e 150 cm. A redução da radiação espalhada foi 86,1% e 88,9%, respectivamente, após o uso da cortina plumbífera.

TABELA II. QUADRO COMPARATIVO MOSTRANDO OS RESULTADOS ENCONTRADOS NA REVISÃO

Artigo	Desfecho com a cortina de chumbo
Short et al, 2007	Redução de 64% da dose
Lunelli et al, 2013	Redução de 90% da dose
Casagrande et al, 2014	Atenuações entre 83,8% e 95,4%
Santos et al, 2015	Proteção de até 358% maior em conjunto com outros EPC
Bierniet et al, 2016	Proteção de até 84,7% em conjunto com outros EPC
Morishima et al, 2018	Redução de até 88,1% da dose.

V. CONCLUSÃO

A revisão bibliográfica mostrou que o uso da cortina de chumbo em procedimentos intervencionistas é eficaz para a redução das doses de radiação nos profissionais, e a proteção à radiação se mostrou mais segura ainda quando a cortina de chumbo foi usada em conjunto com outros EPC ou quando outros meios de proteção à radiação, como a distância, são usados.

Como o número de procedimentos intervencionistas aumentou muito nos últimos anos, e a exposição à radiação dos IOE é de muitos anos, torna-se indispensável o uso deste acessório como equipamento de proteção contra a radiação.

Além disso, dada a complexidade ao qual os procedimentos de RI estão envolvidos, o tempo de operação podendo levar ao surgimento de lesões radioinduzidas e o fato de que a maioria dos profissionais que trabalha com radiação ionizante teve pouca ou nenhuma formação em proteção radiológica [1, 28], nos leva a crer que é muito importante a realização de treinamentos periódicos para conscientizar os usuários sobre a importância do uso de barreiras à radiação, através da figura do físico médico, por se tratar de um profissional com sólida experiência em proteção radiológica.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Canevaro, "Aspectos físicos e técnicos da radiologia intervencionista," *Revista Brasileira de Física Médica*, vol. 3, pp. 101–115, 2009.
- [2] F. Leyton, I. Canevaro, A. Dourado, H. Castello, A. Bacelar, M. Teixeira, E. Vanó, M. S. Nogueira, W. O. Batista, T. A. C. Furquim, R. Iykawka, C. S. Melo, F. Borges e B. Rodrigues, "Riscos da radiação x e a importância da proteção radiológica na cardiologia intervencionista," *Rev. Bras. Cardiol. Invasiva*, vol. 22, pp. 87–98, 2014.
- [3] Brasil, Ministério da Saúde, Assistência à saúde no SUS. Disponível em: <http://bvsmis.saude.gov.br/bvsmis/publicacoes/0204assist_saude04.pdf> Acessado em: 26/06/2019 16:28.
- [4] Brasil, Ministério da Saúde, Departamento de informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defiohtm.exe?sia/cnv/qauf.def>> Acessado em: 02/07/2019 07:34.
- [5] C. J. Martin, "A review of radiology staff doses and dose monitoring requirements," *Radiation protection dosimetry*, vol. 136, pp. 140–157, 2009.
- [6] S. Balter, "Reducing Unnecessary Radiation in Fluoroscopically Guided Interventional Procedures: Vigilance and Feedback Are Needed," *Radiology*, vol. 290, pp. 1–2, 2019.
- [7] Brasil, Ministério da Saúde, "Portaria Federal nº 453: Diretrizes de proteção radiológica em diagnóstico médico e odontológico," Brasília, 1998.
- [8] L. Tauhata, I. Salati, R. Di Prinzio e A. R. Di Prinzio, "Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos," Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Comissão Nacional de Energia Nuclear, 5ª revisão, Rio de Janeiro, 2003.
- [9] E. Okuno, E. Yoshimura, "Física das radiações," Oficina de Textos, 2010.
- [10] Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego, "NR-6: Equipamento de Proteção Individual - EPI," Disponível em: <<http://portal.fat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/NR6.pdf>>. Acessado em: 24/06/2019 22:36.
- [11] Brasil, Ministério do trabalho e emprego, "NR 32 – Segurança e saúde nos trabalhos em serviços de saúde," Disponível em: <<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr32.htm>> Acessado em: 06/07/2019 08:03
- [12] European Commission, "On health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing Directive 84/466/Euratom," Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0043&from=EN>> Acessado em: 02/07/2019 8:29
- [13] European Commission, "Guidelines on education and training in radiation protection for medical exposures," Disponível em: <<https://www.apt.drg.de/media/document/1471/EU-Guidelines-Training.pdf>> Acessado em: 02/07/2019 08:33
- [14] Gov UK, Department of health, "Ionising radiation (Medical Exposures): regulations 2000 (IRMER)," Disponível em: <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/720282/guidance-to-the-ionising-radiation-medical-exposure-regulations-2017.pdf> Acessado em: 02/07/2019 08:36
- [15] G. M. A. A. Sordi, "Evolução dos paradigmas de proteção radiológica," *Revista Brasileira de Física Médica*, vol. 3, pp. 35–41, 2009.
- [16] D. L. Miller, "Make radiation protection a habit," *Techniques in Vascular and Interventional Radiology*, vol. 21, pp. 37–42, 2018.
- [17] Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, "Diretrizes Metodológicas: elaboração de estudos para avaliação de equipamentos médico-assistenciais," 2014.
- [18] K. D. S. Mendes, R. C. C. P. Silveira, C. M. Galvão, "Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem," *Texto Contexto Enferm*, vol. 17, pp. 758–764, 2008.
- [19] C. F. Coura e P. C. Modesto, "Impacto dos efeitos tardios da radiação em crianças sobreviventes do câncer: revisão integrativa," Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 2015.
- [20] R. F. Sampaio e M. C. Mancini, "Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica," *Revista Brasileira de Fisioterapia*, vol. 11, pp. 83–89, 2007.
- [21] C. M. Galvão, N. O. Sawada e M. A. Trevizan, "Revisão sistemática: recurso que proporciona a incorporação das evidências na prática da enfermagem," *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, vol. 12, pp. 549–556, 2004.
- [22] W. S. Santos, L. P. Neves, A. P. Perini, W. Belinato, L. V. E. Caldas, A. B. Carvalho e A. F. Maia, "Exposures in interventional radiology using Monte Carlo simulation coupled with virtual anthropomorphic phantoms," *Physica Medica*, vol. 31, pp. 929–933, 2015.
- [23] S. Casagrande, J. V. Real, R. M. da Luz, A. M. M. Silva, "Avaliação dos equipamentos de proteção coletiva em uma sala de hemodinâmica," *International Joint Conference Radio 2014*, vol. 46, 7 p., 2014.
- [24] N. A. Lunelli, H. J. Khoury, G. H. V. de Andrade e C. Borrás, "Evaluation of occupational and patient dose in cerebral angiography procedures," *Radiologia Brasileira*, vol. 46, pp. 351–357, 2013.
- [25] C. P. Short, H. al-Hashimi e L. Malone, "Staff radiation doses to the lower extremities in interventional radiology," *Cardiovascular and interventional radiology*, v. 30, pp. 1206–1209, 2007.
- [26] I. R. C. Bienert, L. C. Ferreira Jr., P. A. Silva, D. T. K. Miwa, C. L. B. Florêncio, R. L. Mota, F. S. Rinaldi e P. B. de Andrade, "Evaluation of scattered radiation and impact of local protective devices in an interventional cardiology laboratory," *Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva (English Edition)*, vol. 24, pp. 38–43, 2016.
- [27] Y. Morishima, K. Chida, e T. Meguro, "Effectiveness of additional lead shielding to protect staff from scattering radiation during endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures. *Journal of Radiation Research*, vol. 59, pp. 225–232, 2018.
- [28] International Commission on Radiation Protection, "Avoidance of radiation injuries from medical interventional procedures - Publication 85," *Annals of the ICRP*, vol. 30, Vienna, 2000.